

汉语方言的距离

温州各地方言的列文斯泰因距离和谱系树

盛金标

shengjinbiao@hotmail.com

【提要】 语言年代学 (Glottochronology) 通过基本稳定的词汇 (比如 Swadesh 词表) 变化速率估计语言分化的时间。这种方法基于已有的历史数据或者假设的变化速率, 确定两种语言或方言之间基本词汇的差异, 计算基本词汇的变化比例, 然后根据词汇变化率和变化速率, 推算两种语言或方言的分化时间。比如已知每千年 15% 的变化率, 那么分化时间等于词汇差异率除以每千年的变化率, 如果两种语言的词汇差异率是 15%, 那么这两种语言在一千年前分化。

然而汉字系统的单音节性和六书非直接表音性, 使得应用语言年代学方法计算汉语方言的分化时间和距离相当困难。历史语言学家往往依靠历史文献和语言证据, 结合实际调查和语言学分析, 推断语言的演化时间和方言之间的距离或亲缘关系。历史文献如用字书、韵书、韵图, 域外译音或汉语借词, 比如佛经翻译, 和日语的汉音和吴音等汉语借词的读音。

本文尝试使用列文斯泰因 (Levenshtein) 距离, 测算方言之间的距离, 并且将方言距离映射到一个时间轴上, 从而大致推算方言分化的时间点。将 LingPy 的语言同源关系以及语言亲疏距离的算法跟列文斯泰因距离算法的比较, 探讨列文斯泰因编辑距离作为语言距离计算的理论依据。本文使用“语保工程”温州地区几个方言点的记录作为实验语言材料。

【关键词】 方言谱系树, 序列比较, 列文斯泰因编辑距离, LingPy, chatGPT

引言

语言的系统发生重建(Phylogenetic Reconstruction)、遗传关系的统计来自于计算生物学, 比如通过比较基因序列计算病毒的相似性和变异。

LingPy采用三种同源词检测和语言距离计算的算法:

1. 辅音类匹配 (CCM): 遵循 Dolgopolk 的早期观点, 假设如果两个词在辅音类上匹配, 它们可能是同源词, 比如唇音帮滂并明和非敷奉微匹配, 因此属于同源。
2. 表型序列相似性划分 (PSSP): 类似于生物学中的同源性检测 (Homology Detection) 方法, 比如将基因或蛋白质序列根据某些特征聚类为同源集合 (Sets of Homologs), 并通过计算序列之间的距离或相似性来聚类。
3. 语言特定序列相似性划分 (LSSP): 基于 LexStat 算法, 通过随机排列统计 (Permutation Statistics) 为每对语言计算特定的相似性。如同一个概念在多种语言中说法 (汉语的“水”, 英语的“water”, 西班牙语的“agua”) 多次随机重排计算其相似度。

类别	对齐	音类	语音对应	阈值	LingPy 名称	LingPy 输出	备注
CCM	否	是	否	否	"turchin"	"turchinid"	类似于 Turchin 等人 (2010) 描述的辅音类匹配方法

PSSP	是	否	否	是	"edit-dist"	"editid"	基于标准编辑距离 (Levenshtein 1965)，通过除以较长字符串的长度进行标准化
PSSP	是	是	否	是	"sca"	"scaid"	基于 SCA 对齐 (List 2012a) 应用 Downey 等人 (2008) 公式得到的距离分数
LSSP	是	是	是	是	"lexstat"	"lexstatid"	LexStat 算法的核心，描述见 List (2012b 和 2014)

这个表格对比了三大类四种算法的要求，解释如下：

词汇的**语音对齐**是历史比较的基本步骤。LingPy 使用语音序列比较的自动方法，通过基于音类的成对 (Pairwise Alignment) 和多重语音对齐的 SCA (Sound-Class-Based Phonetic Alignment) 计算语言的亲属关系，并构建谱系树。

LingPy 的评分函数根据十个基本音类 (Sound Classes) 转换概率和七种不同的韵律环境分配权重，并计算词汇相似度，从而鉴别同源词或生成语言谱系树等等。

LingPy 定义的十个基本音类包括：P - 双唇音 [p, b, m]，T - 齿音/齿龈音 [t, d, s, z, n, l]，K - 软腭音 [k, g, x, ŋ]，Q - 小舌音 [q, ɢ, χ, ʁ]，C - 齿龈后音 [tʃ, dʒ, ʃ, ʒ]。M - 唇齿音 [f, v]，S - 齿龈擦音 [s, z]，X - 软腭擦音 [x, ɣ]，W - 唇音 [w, ʍ]，H - 喉音 [h, ʔ]。相同或相近的音类转换频率越高，比如双唇音 p->b 的转换频率可能是 0.9，而唇音变作齿音 p->t 的概率可能只有 0.1。

另外，还有七种不同的韵律环境：# (词首辅音)、V (词首元音)、C (响度上升)、v (响度峰值)、c (响度下降)、\$ (词尾辅音) 和 w (词尾元音)。其权重关系是 # > V > C > c > v > \$ > w，比如双重或三重元音，从介音 (on-glide) 到主元音 (main vowel) 是响度上升，从主元音到后滑音 (off-glide) 或次要元音的响度下降ⁱⁱ。

下面将重点讨论第二类同源检测和语言距离计算的算法。根据语音变化的类别，说明列文斯泰因的编辑距离 (Edit Distance) 就是方言亲疏距离的理论依据。

语音变化

语音变化的现象和分类，往往部分描述性、部分解释性、部分分类性，而不是真正有实质上的分类，同化、异化、顎化、唇化、清化、浊化、失落，元音的高化、低化、圆化等等，其中同化和异化往往被认为是共时性的，属于“语流音变”，比如面包，还有些被认为属于历时性的，如舌根音顎化。如果在处理音变时，把语音变化看成一种输入和输出之间的关系，那么将具体的音变事件抽象地分为五种基本类型ⁱⁱⁱ，即

- (a) 继续，实际上并不指音变，而是指音变的缺失。
- (b) 替代，指一个音素被另一个所取代，比如古无轻唇音 (p>f) 等等。
- (c) 插入，指一个音段获得一个音素，如单元音复元音化 (o > au)，增加介音 (onglide, a > ia) 或后滑音 (offglide, e > ei)。
- (d) 删除，是指失去一个音，比如辅音韵尾脱落 (p,t,k,n,ŋ > Null)
- (e) 换位，是指改变音素或者音节的位置，在音节层面的音素换位似乎比较少见，如果考虑词汇和语法层面，比如方言词汇中词序倒置的现象很普遍，温州方言的“菜咸、鞋拖”。

这样我们就把大量的音变现象和规律抽象、归纳为五种基本类别，如果只考虑音节层面（字音），一个音素变为另一个音素其实只有三种可能的输入和输出关系，即替代、插入和删除。

方言材料

本文采用“语保工程”的温州各地 11 个方言点的方言调查记录作为样本材料，来验证这种假说的可靠程度。这些方言调查记录存储在 Excel 表格里，一个方言点一张表格，下面（图 1）是浙江永嘉县城东城街道浦东村的调查记录：

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
								代表字	声母	韵母	声调				
8969	浙江	温州	永嘉	东城街道	浦东村	120.65	28.283	多	t	əu	44		吴语	瓯江片	系属不明
8969	浙江	温州	永嘉	东城街道	浦东村	120.65	28.283	拖	th	a	44	白	吴语	瓯江片	系属不明
8969	浙江	温州	永嘉	东城街道	浦东村	120.65	28.283	拖	th	o	44	文	吴语	瓯江片	系属不明
8969	浙江	温州	永嘉	东城街道	浦东村	120.65	28.283	大	d	əu	22		吴语	瓯江片	系属不明

Figure 1 语保工程

这 11 个方言点分别是：

- 鹿城-南汇街道-龙沈行政村，吴语，瓯江片；
- 永嘉东城街道浦东村，吴语，瓯江片；
- 乐清县乐成街道乐湖社区，吴语，瓯江片；
- 瑞安玉海街道，吴语，瓯江片；
- 平阳昆阳镇城东社区，吴语，瓯江片；
- 苍南灵溪镇沪山社区，吴语，瓯江片；
- 文成大岙镇屿根村，吴语，瓯江片；
- 泰顺罗阳镇新北社区，吴语，丽水片；
- 洞头县北岙街道，闽南话，浙南小片；
- 泰顺县仕阳镇严山村，闽南话，浙南小片；
- 苍南灵溪镇顺昌街，闽南话，浙南小片；

这里归属吴语的八个方言点，七个属于瓯江片，一个丽水片；闽南话三个点。方言学家通过实地调查和对音系、词汇和语法特征的分析确认方言点的归属，理论上吴语和闽语的距离应该比较远，同样属于吴语的瓯江片内部各方言点之间的距离和瓯江片与丽水片之间的距离应该更加接近。

材料准备的过程是这样的：从每个方言点数据表中截取方言点名称、代表字、声母、韵母、声调和备注，然后把声母和韵母合起来，做成如下表格：

DOCULECT	CONCEPT	IPA	Initial	Final	Tone	Notes
洞头区	—	Øie	Ø	ie	53	
泰顺仕阳镇	—	ɕiɪ?	ɕ	iɪ?	5	
泰顺仕阳镇	—	Øiɪ?	Ø	iɪ?	5	老大
乐清	—	Øiɿ	Ø	iɿ	323	
平阳	—	ØiA	Ø	iA	34	
文成	—	Øia	Ø	ia	34	
永嘉	—	Øiai	Ø	iai	423	序数词

永嘉	—	Øi	Ø	i	423	量词前
泰顺罗阳镇	—	Øieʔ	Ø	ieʔ	5	
瑞安	—	Øe	Ø	e	323	量词中
瑞安	—	Øia	Ø	ia	323	序词
灵溪沪山	—	Øe	Ø	e	223	白
灵溪沪山	—	Øie	Ø	ie	223	文
灵溪顺昌街	—	Øie	Ø	ie	42	
洞头区	七	təhie	təh	ie	53	
泰顺仕阳镇	七	təhiʔ	təh	iʔ	5	白读
乐清	七	təhiɾ	təh	iɾ	323	文读
平阳	七	tʃhA	tʃh	A	34	
文成	七	tʃha	tʃh	a	34	
永嘉	七	tshai	tsh	ai	423	
泰顺罗阳镇	七	tshəiʔ	tsh	əiʔ	5	
瑞安	七	tsha	tsh	a	323	
灵溪沪山	七	tshɛ	tsh	ɛ	223	
灵溪顺昌街	七	təhie	təh	ie	42	

下面现先使用 LingPy 对这几种方言做语音拆分、语音对齐，计算方言相似度和亲疏距离，然后画出谱系树。同时讨论使用 Lingpy 分析汉语语音所存在的问题。然后尝试用 chatGPT，跨过这些中间步骤，直接对原始材料进行处理，并画出谱系树，比较这两种方法的结果。

基于音类的序列比较

LingPy 是一套开源 Python 模块，用于定量历史语言学中的序列比较、距离分析、数据操作和可视化方法。仅需要具备 Python 和命令行操作的基本知识。用于 LingPy 分析的语言数据表，语言名称 (Doculect)、概念 (Concept 这里是代表字) 和读音 (IPA) 这三个字段是必须的，数据表保存为制表符或逗号分隔的文本文件格式^v。

Lingpy 配套的编辑工具 Edictor，这是一个用于创建、维护和发布的交互式工具 以简单的 TSV 格式存储的词源数据。使用 Edictor 可以始创建数据集，注释现有数据集，识别和注释同源词，创建对齐，注释语言-内部同源词，以及进行各种分析，如音系分析、画舌位图和同源对应，及同源关系向量图等功能。^{vi}

从图 2 可以看出，根据 LingPy 的音类划分法，g 标记为 K 类，ŋ 归为 N 类，喉塞尾标记为 H 类，t 为 T 类，等等。根据这些音类所作的语音对齐似乎也没有问题，但是给每个音所赋的权重，很难看出理据，比如洞头闽南话“业”字的读音 giet，每个音的权重分配为：词首辅音 g 的权重 2.0；然后介音 i 的权重 1.5，反而比后面的主元音 e 的权重 1.3 要高，原因是响度上升；塞音韵尾 t 的权重最小 0.8，因为属于词尾辅音。这些赋权的方法可能比较适合印欧语的特点，但是否适用汉语的音节特点似乎需要进一步探讨。

ID	DOCULECT	CONCEPT	ALIGNMENT	CLASSES	WEIGHTS
87	乐清	业	ŋ i a -	NIA	2.0 1.5 0.8
88	平阳	业	ŋ i e -	NIE	2.0 1.5 0.8
89	文成	业	ŋ i e -	NIE	2.0 1.5 0.8
90	永嘉	业	ŋ i - -	NI	2.0 1.5
86	泰顺仕阳	业	n i ɿ ?	NIIH	2.0 1.5 1.3 0.8
91	泰顺罗阳	业	ŋ i ε ?	NIEH	2.0 1.5 1.3 0.8
85	洞头区	业	g i e t	KIET	2.0 1.5 1.3 0.8
93	灵溪沪山	业	ŋ i ε -	NIE	2.0 1.5 0.8
94	灵溪顺昌	业	g i e -	KIE	2.0 1.5 0.8
92	瑞安	业	ŋ i - -	NI	2.0 1.5

Figure 2 基于音类的对齐

这种评分得到的距离值是一个多维的加权向量，比如中古见组[k]的顎化，在不同的方言或在不同的韵律环境中的变化是不同的，最常见的是 k-tɕ。汉语方言中这种演变很常见，根据变化频率越高，权重越小的原则，那么分别给 k-tɕ 赋权重为 2，tɕ-ts 的权重也为 2。于是音段 k 到 ts 之间的相似性分数计算如下：

k 到自身的分数为 10（假设的基准分数）

k 到 ts 的最短路径长度为 4（2+2）

因此，k 与 ts 的相似性分数为：10 - 4 = 6

同时，还有介音，主元音和韵尾的变化，字音作为一个语音片段，其相似度是声母、介音、主元音、韵尾和声调等相似度的总和，而且这种变化是有方向的，k->tɕ 与 tɕ->k 的变化概率可能相差很大，这样得到的结果就是一个多维向量。

图 3 分析永嘉方言的形态，形态结构包括词根、前缀、后缀以及其它构词要素，似乎也离汉字书写形式相去甚远，比如，所有读音相同的汉字都归为同一个“词族”。这可能适用方言词汇调查和分析，比如温州方言“吃 ba”，“吃 hɔba”，罢 (ba) 或“爻罢” (hɔba) 表示完成状态，可以看作是后缀，有待进一步探索。

Figure 3 分析和编辑语档的形态结构

这里还存在的问题是，LingPy 采用的算法中，第一种 CCM 的结果看起来最不可靠，LSSP 看似最符合历史比较语言学的传统的手工做法，然而音素转换概率大小可以通过**数据驱动**或者方言学家根据经验**人为定义**。前者可以使用大规模的方言材料（比如词汇和语料库等），统计不同音素之间的转换频率，或者用部分语言数据训练音素间的转换频率，用**最大似然估计**（Maximum Likelihood Estimation）或贝叶斯方法（Bayesian Methods）来估计转换概率。后者往往定义**发音部位或发音方法相近**的音素转换概率较高，或者一些已知的**语音变化规则**，象“古无轻唇音”，从重唇到轻唇的转换概率也较高，相反地同属重唇类塞音 p 转换成送气[ph]或者浊音[b]的概率反而更低。

理论上说，这样处理的可信度虽然更高，但是难度也很大。LingPy 谱系树遵循 Phylip 距离格式，使用简单的邻接算法（Neighbor-Joining）。图 5 根据这种方法得到温州各地方的谱系树。从 root 根节点，经过每个 edge 分枝节点，到叶节点（leaf nodes），树的层次结构表示分化顺序。我们可以看到基本上符合温州各地方的亲属关系。跟方言学家根据语音、词汇和语法特征做出的归属判断基本相符。但是，很难说鹿城和永嘉的距离像个两个分支，而乐清和平阳同属 edge 2 分枝节点，距离非常近。

Newick 格式是一种广泛使用的表示树状图的方式，特别是在生物学和系统发生学中。Newick 格式使用括号和逗号来表示树的分支结构。图 5 温州各地地方言谱系树用 Newick 格式表示为：(root, ((洞头区, 灵溪顺昌), 泰顺仕阳, ((瑞安, 鹿城), 泰顺罗阳, (灵溪沪山, (永嘉, 文成, (乐清, 平阳))))))

Figure 4 永嘉方言词族形态分析

下面采用列文斯泰因编辑距离来计算方言亲疏距离，类似于取一个音类和韵律环境的权重平均值，利用插入、删除、替换等编辑次数这种线性处理方法，跟 LexStat 有向多维的距离计算方法比较，检验其结果的可靠程度。

列文斯泰因距离

列文斯泰因距离，也称编辑距离，是一种字符串度量方法，用于计算将一个字符串转换为另一个字符串所需的最小编辑操作次数。编辑操作包括插入、删除和替换一个字符。列文斯泰因距离是由苏联计算机科学家弗拉基米尔·列文施泰因 (Vladimir Levenshtein) 于 1965 年提出的。列文斯泰因距离的定义如下：

对于两个字符串 s_1 和 s_2 ，列文斯泰因距离 $d(s_1, s_2)$ 是将 s_1 转换为 s_2 所需的最少编辑操作次数。编辑操作包括：

1. 插入一个字符
2. 删除一个字符
3. 替换一个字符

计算 Levenshtein 距离的常用方法是使用动态规划(Dynamic Programming, 简称 DP)。动态规划通过构建一个矩阵来表示两个字符串之间的距离，并逐步填充该矩阵以找到最小编辑操

作次数。用简单化的语言描述这个计算过程，大概是这样的，比如英语“kitten 猫”到“sitting 坐着”的距离，k 替换成 s 算一次，e 替换成 i 算一次，末尾插入 g 算一次，这两个词的距离就等于 3。

列文斯泰因距离应用于拼写检查，自然语言处理比如文本相似性和机器翻译、语音识别文本与参考文本的相似性以及搜索引擎中信息检索，还应用于生物信息学比如通过 DNA 序列比对来比较 DNA 序列的相似性。

假设各地方言语音从上古原始汉语，经过中古汉语分化演变而来，普遍认为南部方言保留更多古音，比如更多的声调调类，保留塞音韵尾，而北方方言声调更简化，没有塞音韵尾，这样方言分化和演变的差异度就可以使用列文斯泰因距离计算其亲疏关系。

其中 \emptyset 是零声母，表格的原文如此。为了简化计算过程，这里忽略声调，同时也忽略文白异读。数据表保存为制表符分隔的 TSV 文本文件，用 Python 代码读取数据，查看重复项，删除重复项（这里指文白异读等项），两个或以上条目的话只保留第一个条目，然后将数据透视为一个矩阵，便于计算列文斯泰因距离。

Figure 5 温州各地方的谱系树

绘制热图

透视表(Pivot Table)是将以上表格转换成如下数据框架，包括行索引（Doculect 方言点）、列索引（Concept 代表字）和值（字音的国际音标 IPA）：

'DOCULECT': ['洞头区', '泰顺仕阳镇', '乐清', '平阳', '文成', '永嘉', '泰顺罗阳镇', '瑞安', '灵溪沪山', '灵溪顺昌街', '洞头区', '泰顺仕阳镇', '乐清', '平阳', '文成', '永嘉', '泰顺罗阳镇', '瑞安'],

'CONCEPT': ['一', '一', '七', '七', '七', '七', '七', '七', '七', '七'],

'IPA': ['Øie', 'ɕiŋ?', 'Øiŋ', 'Øia', 'Øia', 'Øiai', 'Øie?', 'Øe', 'Øe', 'Øie', 'tɕhie', 'tɕhiŋ?', 'tɕhiŋ', 'tʃhA', 'tʃhA', 'tʃhai', 'tʃhəi?', 'tʃhA']

这样准备数据后，计算其距离或相关性，然后选择颜色映射，绘制热图（图 6）：

Figure 6

热图的对角线表示某一个方言点跟本身的距离，值等于 0，说明完全相同，对角线上下两边的数据镜像对称，因为两种方言的距离从相反方向的计算，其结果相同，比如鹿城到永嘉的方言距离跟永嘉到鹿城的方言距离相同。

平阳和乐清之间的距离是 1.4e+03，表示从平阳方言数据替换、插入、删除成为乐清方言，最少需要经过 1400 次操作。

右边的颜色刻度从 0-3000，颜色深浅表示操作次数的多少，颜色越深需要操作的次数越少。

绘制谱系树

对以上计算结果，使用层次聚类（Hierarchical Clustering）和单连接法（Single Linkage）绘制方言谱系树。

层次聚类是一种将数据点分层次聚集的方法。单连接法 (Single Linkage)，也称为最小距离法，是层次聚类的一种方法。在单连接法中，聚类之间的距离定义为两个簇中最近的两个点之间的距离。比如以下四种方言，

	方言 A	方言 B	方言 C	方言 D
方言 A	0	1	2	2
方言 B	1	0	1	1
方言 C	2	1	0	1
方言 D	2	1	1	0

这个表格显示，方言 C 和方言 D 之间的距离只有 1，A 和 B 之间也是 1，CD 一个簇，AB 另一个簇，然后 A 和 C 之间的距离是 2，这样以此类推，把两个簇之间的距离最近的合为一个新簇。以下是温州地区个方言点的树形图 (图 7)：

Figure 7 温州方言树形图

这个树形图跟方言学分析所作的归纳完全符合，吴语和闽语分得非常清楚，瓯江片的所有方言点和泰顺罗阳的丽水片也能够区分。同属瓯江片的鹿城话跟永嘉话最接近。同属泰顺县的仕阳闽方言可能受到罗阳方言的影响。同属苍南灵溪的沪山和顺昌街两个方言点，前者属吴语瓯江片，后者闽南话，跟洞头话最接近。

方言分化年代

列文斯泰因距离并不表示方言分化演变年代，但是，我们知道这些方言调查数据根据《广韵》(或《切韵》)编制的调查字表，那么可以假设这些方言调查数据同从一个母语分化

演变而来。《切韵》成书于公元 601 年，距今 1423 年，那么我们是否有可能将方言点的距离映射到这个时间轴上，来推算大概的分化年代。

图 4 的 y 轴表示时间，每一百年一格。我们可以看出，闽语在 1900 年左右形成，春秋战国的范围还只是局限于吴越，也就是江浙一带。到了汉朝，汉族人口大量南迁到福建，带来中原官话。

瓯江片大概在 900 年左右南宋时期定型，那时北宋灭亡，士族南迁到浙江，带来语言和文化的渗透。而永嘉和温州市区鹿城则在 500 年前明朝开始分家。

Figure 8 温州方言分化年代

小结

温州各地 11 个方言的距离计算和谱系树绘制，可以看出列文斯泰因距离作为推定方言差异的距离是有效的。“语保工程”几千个方言点，如果将这些调查材料数据，用同样的方法测算所有方言点的距离，并绘制谱系树，其结果可能非常有意义。

将距离映射到时间轴只是一个粗略的办法，需要大量历史和语言学考证。更进一步，可以使用系统发育方法 (Phylogenetic Methods)，借鉴生物进化中的系统发育方法，通过计算机建模和统计分析，推断语言的演化树和分化时间。使用算法 (如列文斯泰因距离) 计算语言间的差异，生成距离矩阵。然后使用系统发育分析工具 (如 PHYLIP、BEAST、MrBayes 等)，将距离矩阵输入，进行建模和统计分析，生成语言演化树。结合历史事件 (如《切韵》成书于 601 年)，校准分化时间，推算语言的分化年代。结合历史背景解释分化时间并理解语言之间的关系和演变过程。

另外在列文斯泰因距离的技术上，引入音类权重，或者已知的音变链（如推拉链和语音大转移）和音变规则（如“入派三声”）分配权重，从而取得更好的效果。

参考文献

ⁱ Johann-Mattis List and Robert Forkel, 'LingPy. A Python Library for Historical Linguistics' (Zenodo, July 2021), <https://doi.org/10.5281/zenodo.5144474>.

ⁱⁱ Johann-Mattis List, 'SCA: Phonetic Alignment Based on Sound Classes', in *New Directions in Logic, Language and Computation*, ed. Daniel Lassiter and Marija Slavkovic (Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012), 32–51.

ⁱⁱⁱ Johann-Mattis List, *Sequence Comparison in Historical Linguistics* (Düsseldorf University Press, 2014), <https://doi.org/10.5281/zenodo.11879>.

^{iv} '中国语言资源保护工程采录展示平台', accessed 9 July 2024, <https://zhongguoyuyan.cn/index>.

^v '用于历史语言学的 Python 库 — LingPy', accessed 11 July 2024, <https://lingpy.org/index.html>.

^{vi} Johann-Mattis List, 'A Web-Based Interactive Tool for Creating and Editing Etymological Datasets.' (MCL Chair at the University of Passau: Passau., 2023), <https://digling.org/edictor/>.